

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

ЈОСАА

VOLUME I, ISSUE 10

МАДАНИЈАТ ВА САНЉАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

DECEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 10 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-10>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ДАДАЖОНОВ Шохрух Хибатулло ўғли
Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Халқ чолғуларида ижрочилик” кафедраси
доира синфи ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10251217>

УРМА ЗАРБЛИ ЧОЛҒУ ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ: ЎТМИШ ВА ЗАМОНАВИЙЛИК

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада юртимизда маданият соҳасида олиб борилаётган кенг ислохотлар, урма зарбли чолғулар гуруҳига мансуб доира чолғусининг келиб чиқиш тарихи, ижрочилик масалаларига оид турли масалалар, ибтидоий жамоалардан то хозирги кунга қадар чолғуларнинг такомиллашуви кенг ёритилган. Шунингдек доира чолғусининг намоёндалари, ижрочиликнинг бугунги кундаги аҳамияти, Республикада ҳамда хорижий мамлакатларнинг ижодий жамоалар ва таълим даргоҳларида самарали фаолияти хусусида фикр юритамиз.

Калит сўзлар: маданият, санъат, консерватория, концерт, чолғу, ритм, кайроқ, сафоил, даф, усул.

ИСТОРИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В этой статье широко освещается история происхождения инструмента доиры, история различных вопросов, связанных с вопросами исполнения, совершенствование инструментов от первобытных сообществ до наших дней. Мы также размышляем о проявлениях инструмента доира, важности перформанса сегодня, эффективной деятельности в Республике и в творческих сообществах и образовательных учреждениях зарубежных стран.

Ключевые слова: культура, искусство, консерватория, концерт, инструмент, ритм, кайрак, сафойл, даф, метод.

HISTORY OF THE PERFORMANCE OF PERCUSSION INSTRUMENTS: PAST AND MODERNITY

ANNOTATION

In this article, the history of the origin of the circle instrument, which belongs to the guru of percussion instruments, the history of various issues related to performance issues, the improvement of instruments from primitive communities to the present day is widely covered. We also reflect on the manifestations of the doira instrument, the importance of performance today, the effective activities in the Republic and in the creative communities and educational institutions of foreign countries.

Key words: culture, art, conservatory, concert, instrument, rhythm, rock, safoil, daf, method.

Инсон қалби ва тафаккурини юксалтириш орқали комилликка интилади. Бу йўлда санъат, хусусан, мусиқа улкан маънавий куч сифатида намоён бўлади. Президентимиз Ш.Мирзиёев олиб бораётган оқилона сиёсатлари, маданият ва санъат соҳасини ривожлантириш йўлида қабул қилган қатор қарорлари самараси ўлароқ мусиқа санъатида ривожланиш, халқаро ижодий алоқаларни мустахкамлаш ишлари самараси ўлароқ юртимизда “Янги Ўзбекистон” даврини бошлаб берди. Юртбошимиз таъкидлаганидек: “Бугун юртимизда тарихан қисқа фурсатда бутунлай янгича сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, илмий-маърифий ва маданий мухит пайдо бўлди” [1].

Дархақиқат, “...ўсиб келаётган ёшларимизга бўлган эътиборни янада кучайтириш, уларни маданият, санъат, жисмоний тарбия ва спортга кенг жалб этиш, ёшларда ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини шакллантириш, юртимиз ёшлари ўртасида китобхонликни тарғиб қилиш, хотин қизлар бандлигини ошириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган ҳолда юртбошимиз томонидан тадбиқ қилинган 5та муҳим ташаббус илгари сурилди” [2].

Бу муҳим ташаббуслардан айнан биринчиси ёшларнинг мусиқа, рассомлик, адабиёт, театр ва санъатнинг бошқа турларига қизиқишларини оширишга, истеъдодини юзага чиқаришга хизмат қилади.

Халқимиз айниқса, “...олис ҳудудларда истиқомат қиладиган фуқароларга маданий дам олиш хизматлари кўрсатиш даражасини ошириш, республиканинг барча ҳудудларида театр, цирк ва бошқа турдаги оммавий-маданий ва концерт-томоша тадбирларини тизимли равишда йўлга қўйиш, маданият ва санъат соҳасида истеъдодли ёш ижодкорларни излаб топиш ва қўллаб-қувватлаш, таълим муассасаларини миллий чолғулар, мусиқа дарсликлари, ноталар тўпламлари ва ўқув-методик адабиётлар билан таъминлаш” [3] каби кенг қўламли масалалар 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида ўз ифодасини топди.

Ёшларнинг камол топишида санъат алоҳида ўрин тутиши барчамизга аён. Бошқа санъат турлари қатори мусиқа санъати ҳам ушбу жараёнда ўзининг муҳим ўрнига эга. Кўп асрлик тарихга эга бўлган миллий мусиқа санъатимиз бугунги унда устозларимиз томонидан ёшларга ўргатиб келинмоқда. Ушбу мусиқий меросимиз бугунги кунда ҳам маънавий маданиятимизнинг бир бўлаги сифатида намоён бўлмоқда. Чолғу ижрочилигида доира санъати ўзига хос йетакчи ўрин тутди. Бу чолғу барча чолғулар ичида узоқ тарихга эгаллиги ва ижрочилик санъати билан ажралиб туради.

Кишилик жамиятининг ибтидоий даврларидан бошлаб қадимги одам қадамларининг бир маромда ерга ташланиши, ов ёки бошқа жамоа тадбирларидаги такрорий ҳаракатлар, қўлларини-қўлларига, баданига уришдан пайдо бўлувчи садолар, турли меҳнат қуроллари, буюмлар ёки тошларнинг бир-бирига тегишидан келиб чиқадиган ритмик товушлар - урма чолғуларнинг вужудга келишига сабаб бўлган.

Шунингдек, ритм-усул ибтидоий инсон ҳаётининг марказий унсури бўлиб, у жамоа фаолиятини бирлаштирувчи, уни борлиқ - табиат ва коинот билан уйғунлаштирувчи ягона восита бўлган. Эрамиздан олдинги икки мингинчи йилликка оид Самайлитош археологик қазилмаларидан топилган тарихий обидаларда доирасимон чолғуларда ижро этаётган созандалар тасвирланган. Бу эса доиранинг қадим замонлардаёқ ижрочилик амалиётида мавжуд бўлган урма чолғу эканлигини тасдиқлайди.

Бир ривоятда айтилишича, Искандар Афлотунга: «Сен шундай бир чолғу ясагинки, унинг саси ўн тўрт чақирим узоқдан эшитилсин, душман юрагига қўрқув ва даҳшат солсин», - дебди. Афлотун ўйлаб-ўйлаб охири катта қасқоннинг иккала томонига мол терисини қоплабди-да, уни таранг торгтириб, мис ноғора ясабди. Ноғорани бир томонидан урилган зарб, иккинчи томонидаги терига таъсир қилган ҳолда акс-садо бериб, «Искандар! Искандар!», - деган даҳшатли овоз чиқарар емиш. Ҳозирги даврдаги икки томонига тери қопланган барча дўл ноғора, барабан, довулларнинг яратилиши шундан қолган экан [5].

Марказий Осиё ҳудудларида олиб борилган қазилмалар натижасида олинган маълумотларга қараганда, ислом давридан олдинги замонларда доирага асосан аёллар жўр бўлган. Уларнинг доира усулларига мос қўшиқ айтиши ва рақсга тушиши ўша даврларда шаклланиб, асрлар оша ривожланиб келган. Дойра, қайроқ, занг ва сафойиллар оймома маросимларида кошчинлар томонидан кенг қўлланилган. Нисо пештоқларида тасвирланишича, доира диний маросим рақсларига жўр бўлувчи чолғу саналиб, айрим ҳолларда рақсга тушувчиларнинг ўзлари, баъзан эса махсус доирачилар томонидан ижро этилган.

Ўзбек ҳарбий задогонларининг юксак маърифатли вакили бўлган Амир Темур, мусиқа санъатининг муҳим эстетик аҳамиятини маънавий омил сифатида ҳарбий мусиқа турларини қўшинларнинг жанговарлик руҳиятини олий даражада сақлаб турувчи куч деб билган ва унинг ривожига катта еътибор берган. У тарихда биринчи бўлиб, аскарларни жанговар байроқлар ва мусиқа чолғу асбоблари билан тақдирлаш одатини ҳарбий удумга киритади: “Амр қилдимки, - деб ёзади “Тузуқлар”ида, - қайси бир амир бирон мамлакатни фатҳ этса, ё ғаним лашкарини йенгса, уни уч нарсга билан мумтоз қилсинлар – фахрли хитоб, туғ ва ноғора бериб, уни баҳодир деб атасинлар” [6].

Марказий Осиёда яхши таниш бўлган ноғора турлари кўс, табира, ал-табра, бир томонли ноғора, чиндоул, доул-паз, катта ноғора қабилардан фойдаланилган.

Зарбли чолғуларнинг асл маъносига қараб кўрадиган бўлсак, зарб арабча – урмоқ ёки уриш деган маъноларни билдиради ва мазкур чолғуларда асосан зарб билан уриш, бармоқ билан чертиш, силкитиш ва бошқа ҳаракатлар орқали товуш ҳосил қилинади. Ўзбек халқ чолғулари орасида уриб чалинадиган асбоблар гуруҳи куйнинг ўзига хос ритм қаторини ташкил этиб, алоҳида ўрин эгаллайди. Жуда кўп ҳолларда халқ куйлари уриб чалинадиган чолғунинг ритмлари асосида ижро этилади. Бизгача етиб келган маълумотларга кўра жўрнавот зарбли соз сифатида оммалашган доира ҳам ўзининг ривожланиб келаётган миллий охангларга бой зарб ва усуллари билан халқ орасида шухрат қозонган. Бу чолғу асбоби ўзбек ва тожикларда “доира”, “чирманда”, “чилдирма”, “дол” арманларда “даф”, Эрон ва Мисрликларда “дафф”, Озарбайжонларда “деф”, “доира”, “чавал” айрим шарқ мамлакатларида “даби” ва бошқа номлар билан кенг тарқалганлиги маълум. У аниқ бир баланд товушга эга бўлмаса ҳам, хилма-хил овоз тембри ва динамик имкониятларга эгадир. Шунингдек, доира “ноғора”, “қайроқ”, “сафоил”, “резноғора”, “дул” каби уриб чалинадиган чолғу асбоблари туркумига мансубдир.

Умуман доира турлари бир-биридан катта-кичиклиги, таркибий қисмларининг тузилиши ижрочилик услублари билан фарқ қилади. Буларга Хоразм, Бухоро, Самарқанд, Сурхондарё-Қашқадарё, Фарғона, Тошкент доира ижрочилик услубларини мисол қилиб келтиришимиз мумкин.

Абу Наср Форобий (X аср) “Китоб ал- мусика ал-кабир” (Мусика ҳақида китоб) асарида доира ва доира асари бўлган усуллар ҳақида ғоят қимматли маълумотлар бериб ўтган. Сафиуддин Урмавий (XIII аср) “Китоб ал-адвор” (Мусикий доиралар китоби) асарида доира усулларининг ўн икки мақом мусика ижрочилигида муҳим ўрин тутиши тўғрисида фикр юритган. Абдурахмон Жомий (XV аср) “Рисолаи мусикий” (Мусика рисоласи) асарида доира усуллари турлари ҳақида ёзади. Дарвеш Али Чангий-Бухорий (XVII аср) “Рисолаи мусикий” (Мусика рисоласи) асарида доира усуллари ва униг машҳур ижрочилари тўғрисида қимматли маълумотларни берган.

Бу ноёб манбалар доира ижрочилик тарихини ўрганиш учун муҳим ҳисобланади. В.Беляев, Т.Вызго, А.Петросянец, Ф.Кароматов, И.Ражабов каби олимларимизнинг тадқиқотларида доира ижрочилигининг назарясига доир муайян фикр мулоҳазалар билдириб ўтилган. А.Петросянец (XX аср) “Доира ижро мактаби” китобида тўрт чизиқли доира усуллари нотасини асослаб берган.

Марказий Осиёда яшаб ижод этган олимларимизнинг мусикага оид рисолаларидаги шунингдек, XX асрдан бошлаб олиб борилган илмий тадқиқотлардан доира ижрочилик тарихи қадим илдизларга эга эканлигини билиб олишимиз мумкин.

Шунинг учун ўзбек халқи қадимдан доира асбобини ардоқлаб келган. Ўтмишда бу асбоб садолари остида халқни майдонларга, тўй-томошаларга, мусобақа-курашларга чақирганлар. Доира ижрочилик тарихини кузатиш шуни кўрсатадики, ҳар бир даврда доира ижрочилик санъатининг фидойилари бўлган. Улар бу борада илмий, назарий, амалий ва ижтимоий жихатдан муносиб ҳисса қўшганлар.

Республикаимизда доира ритмик усулларини дунёга машҳур қилишда ўз ҳиссасини қўшган Уста Олим Комиловнинг (1875-1953) бой мероси авлодлар учун катта мактаб вазифасини ўтаб келмоқда. Машҳур устанинг анъаналарини давом эттирганлар: Тўйчи Иноғомов (1914-1986), Ғофур Азимов (1917-1981), Дадахўжа Соттихўжаев (1921-1991), Қахрамон Дадаев (1936-2013), Одил Камолхўжаев (1944-2015) каби устозлардир. Замондошларимиз Талъат Сайфутдинов, Рустам Убайдуллаев, Комилжон Хакимов, ака-ука Дилмурод, Елмурод, Холмурод Исломовлар, Хусан Носиров, Хасан Азимов, Илҳом Икромов кабиларнинг доира ижроси ривождаги меҳнатларини эътироф этиш лозим.

*Ўзбекистон доира ижрочилик санъати даргалари
Уста Олим Комилов ва Қахрамон Дадаев*

Ўнлаб доирачилар мустақил Ўзбекистоннинг барча вилоят ва туманларида, бутун Ўрта Осиёда доирачилик санъатини ривожлантириш ҳамда бу ноёб соз турини дунёга тарғиб ва ташвиқ қилиш ишида муносиб ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар. Бундай натижаларга эришишда Тошкент давлат консерваторияси (ҳозирги Ўзбекистон давлат консерваторияси) фаолияти ҳам серунум бўлганлигини эслатиш жоиз. Доира ижрочилик санъатининг ривожланиш жараёнида ёш авлодга назарий ва амалий билим бериш мақсадида 1948 йилда Тошкент давлат консерваториясининг “Халқ чолғулари” факултетида доира ва урма зарбли чолғулар синфи ташкил топди. Ушбу даргоҳда истеъдодли талабалар доира ижрочилиги тарихини, назарий билимларини мукамал эгаллаб, амалий ўзлаштиришга ижодий ёндошган ҳолда билим олишга киришдилар.

Йиллар давомида мазкур таълим йўналиши бўйича юзлаб мутахассислар тарбияланди. Бугунги кунда шу соҳада олий таълим муассасини муваффақиятли битирган талабаларга Давлат Аттестация комиссияси хулосасига кўра доира ва урма зарбли чолғулар бўйича бакалавр ҳамда магистр академик даражалари берилмоқда. Ҳозирда улар Республикада ҳамда хорижий мамлакатларнинг ижодий жамоалари ва таълим даргоҳларида самарали фаолият олиб бормоқдалар.

Ўзбекистон давлат консерваторияси “Халқ чолғуларида ижрочилик” кафедраси профессори Илҳом Икромовнинг юбилей концертидан

IQTIBOSLAR/CHOСКИ/REFERENCES

1. Павлова Л. “Темур Тузуклари” Т.2011
2. Икромов И., Лутфуллаев А. “Дойра” Т.2009
3. Матякубов Б. “Дамли ва зарбли чолгуларда чалишни ўргатиш услубияти” Т. 2008
4. Петросянц А. “Доира дарслиги”
5. Рахматов Н. “Доира” Т.2016

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 10-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-10

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-10

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz